

VIVÊNCIAS, SABERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CRAS SÃO SEBASTIÃO EM ABAETETUBA/PA

Experiences, knowledge and educational practices at cras são sebastião in abaetetuba/pa

Maria Francisca Ribeiro Correa¹

Taianne Rose Dias²

Raísa da Silva Ribeiro³

Jacqueline Rodrigues Gonçalves⁴

Karina Gonçalves Cardoso⁵

RESUMO

O texto resulta das incursões da vivência de campo realizada durante as experiências com processos educativos em instituições de Educação não formal e tem por objetivo analisar a importância do papel do/a pedagogo/a em ambientes não escolares no município de Abaetetuba-PA. A vivência de campo ocorreu no Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, momento em que foi possível acompanhar, observar e registrar a prática e o fazer pedagógico como construções sociais, no contexto de um processo contínuo na comunidade do São Sebastião. A pesquisa de campo foi desenvolvida sob a orientação do paradigma qualitativo com a utilização de observação participante, registros escritos e imagéticos, entrevistas com os interlocutores e roteiro orientador. Os relatos, contidos aqui são narrativas do viver a pedagogia em ambientes de educação não formal, concebida a partir da perspectiva de uma Pedagogia Social conforme pensam: Freire (1987, 2013), Libâneo, (1998), Caliman (2006), Machado (2002) e Arroyo (2012), os quais contextualizam historicamente a origem da educação não-formal. A pesquisa conclui que no cenário atual a formação dos/as pedagogos/as exige o conhecimento e a habilidade para lidar com situações de sujeitos e grupos em vulnerabilidade social, o que demanda um olhar específico e uma amplitude do currículo dos cursos de pedagogia para a perspectiva da Pedagogia Social. Com isso, conclui-se que a estrutura dos cursos de formação de professores continua a mesma há décadas, porém as demandas sociais têm forçado mudanças importantes, o que contribui para a busca de novas perspectivas formativas em espaços de educação não-formal, considerando que a vivência dessas experiências também são momentos de aprendizagem sobre a profissão.

Palavras-chave: Educação não formal, Saberes, Práticas.

ABSTRACT

This text results from the field experience that was carried out during the experiences with educational processes in non-formal education institutions and aims to analyze the importance of the role of the teacher in non-school environments in the municipality of Abaetetuba-PA. The field experience took place at the Social Assistance Reference Center (CRAS), a moment in which it was possible to follow, observe and record the pedagogical practice and work as social constructs, in the context of a continuous process in the São Sebastião community. The field research was carried out under the guidance of the qualitative paradigm, using participant observation, written and visual records, interviews with interlocutors and guiding script. The reports contained here are narratives on living the pedagogy in non-formal education environments, conceived from the perspective of a Social Pedagogy as thought by: Freire (1987, 2013), Libâneo, (1998), Caliman (2006), Machado (2002) and Arroyo (2013), which historically contextualize the origin of non-formal education. The research concludes that, in the current scenario, the teacher training requires the knowledge and the ability to deal with situations of subjects and groups in social vulnerability, which demands a specific look and a breadth of the Pedagogy

¹ Doutor, PPGED/UFPA, maria.fr.correa@uepa.br, <http://lattes.cnpq.br/2909830922981790>, <https://orcid.org/0000-0001-6932-0983>

² Graduanda, UEPA, taianne.rdias@aluno.uepa.br

³ Graduanda, UEPA, raisa20ribeiro@gmail.com

⁴ Graduanda, UEPA, jackrodrigues020@gmail.com

⁵ Graduanda, UEPA, karinacardoso329@gmail.com

courses curriculum towards the perspective of Social Pedagogy. Therefore, it is concluded that the structure of teacher training courses has remained the same for decades, but the social demands have forced important changes, which contributes to the search for new educational perspectives in non-formal education spaces, considering that living these experiences are also moments of learning about the profession.

Key-words: Non formal education, Knowledge, Practices.

1 PALAVRAS INICIAIS

No decorrer dos anos, o pedagogo vem se inserindo em espaços não escolares, os quais se apresentam como novas possibilidades para sua atuação profissional. Assim, devido a inúmeros fatores como o crescimento e urbanização desordenada das cidades, a migração do povo do campo para a cidade em busca de novas oportunidades de trabalho, a baixa escolarização da maioria dessa população ocasiona a formação das periferias, o inchaço urbano e ao aumento das mazelas sociais e econômicas que o Brasil e outros países da América Latina vêm enfrentando ao longo dos tempos, o que exige a abertura de novas frentes e espaços de atuação para o/a pedagogo/a que estão para além das fronteiras da escola. Esses novos espaços situam-se no âmbito das instituições de educação não formal e ambientes populares onde se destaca as ações e processos educativos desenvolvidos pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) São Sebastião no Município de Abaetetuba-Pa.

Devido ao alto índice de vulnerabilidade social, as unidades dos CRAS espalhadas no país tem o objetivo de fortalecer vínculos familiares, introduzindo-as no contexto das políticas públicas para que possam se desenvolver e galgar novas possibilidades de vida. Assim como muitos profissionais, o/a pedagogo/a atua no CRAS buscando e atendendo as famílias - crianças, idosos/as e adolescentes - que necessitam de um olhar atento para suas demandas, propiciando a ajuda necessária na superação das dificuldades que enfrentam em seu cotidiano. O/A pedagogo/a faz uso de diversas atividades e metodologias como dinâmicas de grupos, visando afetar essas pessoas no sentido de que seus direitos sejam efetivados com a garantia de sua inserção na sociedade como sujeitos atuantes e conhecedores de seus direitos e deveres.

As motivações que circunscrevem esta pesquisa estão relacionadas à curiosidade por compreender e conhecer a atuação do/a pedagogo/a em outros espaços que se constituem fora do ambiente de educação formal, desenvolvendo práticas educativas que favoreçam as classes excluídas pela sociedade que necessitam de um amparo social para que possa usufruir de seus direitos como saúde, trabalho, lazer, moradia e educação.

A pesquisa de campo desenvolvida no âmbito do CRAS⁶ São Sebastião objetivou analisar a importância do papel do/a pedagogo/a e sua atuação em ambientes não escolares no município de Abaetetuba-PA, considerando as ações e processos educativos implementados no CRAS São Sebastião, além de conhecer as atividades pedagógicas, ações e contribuições sociais desenvolvidas com a comunidade.

O texto está organizado em cinco (5) tópicos, inicia apresentando a perspectiva do trabalho, em seguida situa e contextualiza o lócus da pesquisa, apresenta a metodologia e os procedimentos adotados na vivência de campo e nas demais etapas de desenvolvimento do trabalho. Evidencia e discute os resultados, finaliza com os apontamentos acerca da importância da atuação do/a pedagogo/a no âmbito da Assistência Social, em específico no CRAS São Sebastião, bem como chama a atenção para a problemática da formação do/a pedagogo/a no contexto do curso de pedagogia.

2 CONTEXTUALIZANDO O LÓCUS DA VIVÊNCIA DA PRÁTICA DE CAMPO: O CRÁS SÃO SEBASTIÃO EM ABAETETUBA-PA

Figura 1: CRAS São Sebastião.

Figura 2: Complexo Cultural CEU.

Fonte: Autoria própria (2024).

O CRAS São Sebastião está localizado no bairro São Sebastião, o qual constitui parte da periferia do município de Abaetetuba, em um contexto que já foi considerado como zona de alta periculosidade, por ser um dos bairros com maior índice de violência, em que muitos jovens e adolescentes eram envolvidos, desde muito cedo, em práticas criminosas, o que gerava desestrutura familiar, a perda de muitas vidas e um clima de rivalidade e competição entre grupos rivais.

⁶ As imagens referentes à instituição e às pessoas que aparecem neste texto obtiveram a devida autorização de uso para fins de divulgação e publicação do trabalho, assim como as narrativas oriundas das entrevistas.

Com a implantação do Centro de Referência da Assistência Social em sua nova estrutura no ano de 2014, os moradores do local passam a contar com os Serviços do Fortalecimento de Vínculos, com a proteção e garantia de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade social através dos programas e projetos socioeducativos presentes na instituição. O cenário começa a mudar e os moradores do bairro passam a ter um ponto de apoio no CRAS, que passa a ser uma luz em meio à escuridão, uma possibilidade de transformação social no bairro.

Foi o que se verificou no momento de entrada no espaço do CRAS São Sebastião – a perspectiva da humanização muito presente nas pessoas e nas ações - o grupo foi recepcionado e orientado pelos profissionais que atuam no local com muito entusiasmo e satisfação, uma acolhida significativa que proporcionou segurança e conforto para o desenvolvimento da pesquisa. O trabalho de campo foi desenvolvido durante o período de 15/04 à 23/04/2024, e na chegada ocorreu um diálogo inicial para esclarecimentos acerca do funcionamento da instituição assim como para conhecer os diferentes espaços e projetos ali existentes. E já nesse momento observou-se que o prédio do CRAS, mostrado na imagem acima, tanto no seu aspecto físico, quanto humano é bem estruturado, possui quatro salas que abrigam as diferentes atividades que ali são realizadas, são elas: sala multiuso, sala de atendimento psicossocial, brinquedoteca, recepção, cozinha, área livre que funciona como refeitório e banheiros. Atrás do prédio do CRAS fica o CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado, o qual contribui para o excelente trabalho desenvolvido pela instituição, uma vez que boa parte das atividades artísticas e esportivas são desenvolvidas no espaço do CEU. As salas do CRAS são climatizadas com equipamentos de mídia e mobiliário, o chão é recoberto por bloco de granizo, as paredes possuem pinturas em que as imagens privilegiam elementos da natureza, conforme apresenta a figura abaixo.

Figura 3: Identificação da sala multiuso.

Fonte: Autoria própria (2024).

A imagem acima, apresenta a sala multiuso com um espaço amplo, mobiliários que facilitam o desenvolvimento dos processos educativos da instituição, ambiente arejado, com luminosidade

adequada, além de possibilitar acesso ao visual externo, uma vez que boa parte das paredes é feita de vidro, por isso as cortinas amarelas enfeitam o lugar. Destaca-se a presença de materiais pedagógicos como bonecos e um boi confeccionado em miriti⁷ de grande porte que são utilizados no Festival de Bois e Pássaros do qual a instituição participa durante a quadra junina e nos eventos da Semana de Arte que ocorrem no município.

Figura 4: Bonecos.

Figura 5: Boi Bumbá.

Fonte: Autoria própria (2024).

Na imagem acima aparecem oito bonecos confeccionados de material reciclável como papelão vestidos com roupas coloridas e usam adornos e objetos que representam aspectos da vida cotidiana. É interessante destacar o uso das cores utilizadas para representar a pele dos bonecos valorizando a pluriculturalidade da população brasileira, paraense, abaetetubense. Observa-se pelas imagens a valorização dos aspectos culturais locais, inclusive com o uso do miriti para confeccionar materiais pedagógicos e artísticos como o boi presente na imagem 3.

Outro espaço significativo e acolhedor no CRAS São Sebastião é a sala do cadastramento que é anexa à sala da coordenação, onde são atendidas as famílias que procuram o espaço em busca de atendimento. Esse espaço se constitui como porta de entrada para os diversos programas sociais do governo federal e acesso aos projetos e atividades educativas oferecidas pelo CRAS aos jovens, adultos, adolescentes, idosos/as e crianças em situação de vulnerabilidade social.

A brinquedoteca é outro ambiente significativo na instituição, as janelas são de vidro com cortinas para bloquear o sol, o local iluminado é tanto artificial quanto natural, o chão é feito de bloco de granizo, possui mobiliários adequados para atender o grupo de crianças que usufrui do espaço, conforme mostra a imagem a seguir:

⁷ Mauritia flexuosa – usado para fabricar os brinquedos de miriti, usado ainda como isolante térmico, acústico, cosmético, acessório, alimento e filtro natural.

A instituição conta também com uma sala de atendimento psicossocial utilizada por três profissionais de apoio. Há ainda um espaço de recepção, banheiros adaptados, cozinha, uma área que funciona como refeitório e na parte externa existe uma praça com um jardim.

Os profissionais que ali atuam, o fazem a partir de uma perspectiva de educação humanizada. O ato de humanização é necessário para modificar positivamente toda e qualquer sociedade. O homem é um ser vivo, com necessidades e potencialidades materiais, com dimensões de identidade e significação. Assim, entende-se que a humanização se resume como um aprendizado real ou um conhecimento cabal necessário a todos (FREIRE, 1996). E na atuação dos profissionais, isso é perceptível, a humanização como elemento essencial que move a vida cotidiana sendo, portanto, fundamento da própria prática. Freire enfatiza que a humanização é também uma forma de diálogo, de comunicar-se e ser comunicado no/com o mundo, que se expressa no formato de encontro amoroso entre os indivíduos. É através do processo de humanização que as vidas de quem passa pelo CRAS São Sebastião são humanizadas, transformadas para o “Ser Mais”, com personalidade, ideias, criatividade, amorosidade. O diálogo humanizado contribui para moldar seres humanos que passam a experimentar uma cultura de paz, de convivência que dá sentido às suas vidas.

3 METODOLOGIA, MÉTODOS E MATERIAIS

3.1 A pesquisa de campo e suas contribuições para compreender a atuação do pedagogo no CRAS

Através da pesquisa de campo verificou-se que a atuação do pedagogo no espaço do CRAS São Sebastião é diversa e dinâmica desde as atividades diárias de planejamento e organização do trabalho pedagógico na instituição, visitas às famílias, participação em eventos formativos e palestras em outras comunidades. Com isso percebe-se que sua atuação se dá em diferentes frentes de trabalho. Além de compreender que a atuação do/a pedagogo/a não se dá apenas no ambiente escolar, mas em diferentes ambientes em que homens/mulheres se encontram para partilhar sabedorias. Constatou-se que ainda predomina uma ideia simplista sobre o que é a Pedagogia nesses espaços de educação não formal, mas isso só foi possível através da pesquisa.

Viver o cotidiano das práticas pedagógicas em uma instituição de educação não formal permitiu enxergar a especificidade da atuação do/a Pedagogo/a nos ambientes de educação não-formal. Para chegar a essa experiência traçou-se uma perspectiva metodológica sob a orientação do paradigma qualitativo de pesquisa com a realização de um Estudo de Campo, que para Gil (2008) é

aquele que busca conhecer com aprofundamento uma realidade específica. Basicamente é realizada por meio da observação direta das atividades desenvolvidas pelo grupo investigado e de entrevistas com os sujeitos para captar as explicações e interpretações da realidade observada.

Minayo (2007) ao tratar sobre a metodologia ressalta que ela vai além da descrição de procedimentos e técnicas, têm haver com a escolha teórica que o/a pesquisador/a escolhe amparar seus estudos. No entanto, a autora salienta que, embora não sejam a mesma coisa – teoria e método – são termos inseparáveis, “devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação” (MINAYO, 2007, p. 44). As técnicas de pesquisa adotadas foram: a observação, a entrevista e os registros escritos e imagéticos, para os quais foram usados o Roteiro de Campo, Caderno de registros e o celular.

Porém para melhor conduzir a vivência de campo optou-se por traçar um planejamento que possibilitasse a observação e participação em todas as atividades desenvolvidas durante o período de vivência de campo. Por isso, a pesquisa foi organizada em 4 etapas, sendo a primeira constituída pela entrada em campo e diálogos iniciais de inserção em campo; no segundo momento ocorreram as observações sobre a infraestrutura e dinâmicas de funcionamento da instituição, o terceiro momento se desenvolveu em torno da observação tanto das atividades realizadas no âmbito do CRAS quanto da atuação do pedagogo e o quarto momento ocorreram as entrevistas e diálogos com a coordenação e o pedagogo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A atuação do pedagogo no CRAS

O trabalho do pedagogo no CRAS se desenvolve num processo dinâmico e diverso, pois sua função não se limita unicamente às atividades da sala de aula, tal como vivenciadas desde as experiências como estudantes da educação básica na rotina diária das escolas. No CRAS São Sebastião o pedagogo exerce a função de Técnico de Referência, responsável por desenvolver atividades voltadas à orientação do planejamento, monitoramento e avaliação de todas as atividades realizadas pela instituição - seja com projetos aplicados no PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família), nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na avaliação das metas traçadas nos projetos desenvolvidos pela instituição, além de participar e promover a formação continuada para os demais servidores que atuam no espaço educativo.

Após a entrada em campo e os primeiros diálogos com a equipe multiprofissional ocorreu a observação da infraestrutura e dinâmicas de funcionamento do CRAS, com foco nos detalhes sobre a estrutura do local, atendimentos realizados, os quais são divididos em coletivos e por faixa etária como a brinquedoteca que atende crianças de 3 a 6 anos, o coletivo Geração Alegre de 7 a 9 anos, o coletivo Pingo de Ouro de 12 a 14 anos, coletivo Luz de 15 a 17 anos e a melhor idade dos 60 anos em diante, oficinas e atendimento do Cadastro Único.

Os resultados dos projetos e metas alcançadas são avaliados e discutidos semanalmente dentro do CRAS em conjunto com os demais profissionais da instituição. Dessa forma, o pedagogo consegue uma amplitude das necessidades pedagógicas que requerem mais atenção e conseqüentemente consegue traçar novos caminhos a serem percorridos para melhor assistir as famílias que usufruem do espaço.

Durante a observação das atividades foi possível acompanhar algumas ações desenvolvidas pelo CRAS São Sebastião como o atendimento à pessoa idosa que antes de qualquer atividade a ser realizada passam por uma avaliação médica previamente agendada, realizada pela equipe do posto de saúde que atua em parceria com o CRAS para que as atividades propostas sejam realizadas com segurança. Em um desses momentos acompanhou-se o procedimento realizado junto a D. Raimunda⁸, que possui 103 anos de idade, ela relatou que “não falta em nenhum dia de atendimento no espaço” (ENTREVISTADO 1, 2024, informação verbal concedida em 18/04/2024), conforme demonstra a imagem abaixo, durante uma das atividades realizadas com o grupo de idosos atendidos na instituição.

Figura 6: Coletivo da Melhor Idade.

Fonte: Autoria própria (2024).

⁸ Os sujeitos da Pesquisa autorizaram o uso de seus nomes e imagens através do TLCE.

A segunda atividade vivenciada foi a do coletivo da brinquedoteca com a faixa etária de 3 a 6 anos, no dia a professora de sala iniciou o encontro com uma oração, logo após, as crianças são encaminhadas para as mesas para dar início aos trabalhos com uma atividade geradora que teve como objetivo como finalidade reconhecer os animais domésticos e não domésticos, e também diferenciando seu habitat natural. Observou-se que as atividades são conduzidas de forma lúdica utilizando jogos, brincadeiras e cantigas, no sentido de oportunizar às crianças um reforço da aprendizagem.

Figura 7: Coletivo Brinquedoteca.

Fonte: Autoria própria (2024).

A interação e o diálogo são elementos essenciais durante a realização das atividades, assim como as crianças são motivadas a participar ativamente desse momento. Sobre esse aspecto Freire (1970) diz que esse tipo de atividade “[...] permite que o indivíduo se descubra no mundo e que tenha a liberdade de se expressar com consciência e expondo sua cultura de forma dinâmica e inclusiva para os outros sujeitos que fazem parte do seu ciclo social ou na sua comunidade” (FREIRE, 1970, p. 06).

Por fim o último grupo observado foi o Coletivo Luz - na faixa etária de 15 a 17 anos - com eles foram trabalhados temas transversais visando o fortalecimento com a família, para que esse adolescente não rompa seus laços familiares, o respeito e a diversidade. Nesse coletivo, os adolescentes são motivados a expressar-se, falar de suas histórias e experiências de vida, socializar saberes e assumir o protagonismo de suas vidas.

Durante os dias de campo a vivência e experiência ali adquiridos trouxeram muitas aprendizagens e momentos significativos entre eles destaca-se o relato de uma adolescente que participa do Coletivo Luz com a educadora social Crisgerllen, a mesma antes de começar a exposição cuja temática foi “Valores e Atitudes”, iniciou as atividades com uma oração, em seguida fez a exposição de um vídeo que mostrava uma competição esportiva entre jovens. Após a exibição do vídeo, incentivados pela educadora, os adolescentes passaram a falar sobre seu entendimento quanto

aos valores e atitudes perante uma determinada situação da vida real. Após um tempo decorrido, houve o diálogo com uma das adolescentes do grupo sobre o impacto das atividades do CRAS em sua vida. Sua fala foi a seguinte:

As atividades da sala multiuso com a educadora me mostrou um novo leque de conhecimento de mundo para a vida, novas aprendizagens e uma nova rotina exposta de forma diferenciada a cada quinta-feira e assim visando uma nova vida através dos estudos e assim mudar de vida e conseqüentemente a vida da minha família (ENTREVISTADO 2, 2024, informação verbal concedida em 13/05/2024).

As atividades educativas priorizam o acolhimento e a formação cidadã dos usuários. Como demonstrado na fala acima, nesse espaço, os/as adolescentes e crianças se sentem amparados, valorizados, desenvolvem sua autonomia, são incentivados a participar e emitir opinião, e conseqüentemente, o medo e a timidez cedem lugar às falas que socializam experiências de vida. Desse modo, a ação socioeducativa provoca mudanças significativas na vida desses/as meninos/as, o que sinaliza a presença da concepção de uma pedagogia social crítica.

Sob esse aspecto, Caliman (2006) infere que:

Não se trata de trabalhar somente na socialização/adaptação do indivíduo, mas de infundir neles uma atitude crítica capaz de provocar mudanças e transformações na sociedade. Não se trata de promover adaptação e acomodação à sociedade, mas de promover a mudança na mesma. Para o autor, não basta cultivar a relação entre educador e educando, mas de modificar as condições sociais geradoras de conflito; não se trata de exercer um papel de controle social sobre a juventude, mas fazer com que os jovens sejam participantes da própria educação (CALIMAN, 2006, p. 350).

Realmente, constatou-se que as atividades realizadas pelos educadores/as e equipe multidisciplinar do CRAS São Sebastião impactam positivamente na vida dos usuários/as, cativam e proporcionam a elevação da autoestima, da valorização do/a outro/a, o respeito mútuo, a solidariedade e a vontade de sempre retornar às atividades. Para os adolescentes acompanhados durante a vivência de campo, as atividades do CRAS viraram rotina semanal que constitui parte do seu tempo diário, além de promover a mudança de comportamento, a adoção de valores e atitudes de vida.

No diálogo com o pedagogo José, foi explicado que uma das atividades semanais do CRAS São Sebastião ocorrem nas sextas feiras, momento em que a instituição para o atendimento externo para realizar a reunião com todos os profissionais do espaço para dialogar sobre as ações realizadas, as possíveis melhorias e novos projetos para melhor assistir seus usuários, visando assim o bem estar do espaço e da comunidade em geral. Esse é um dos momentos chave da atuação do pedagogo, ele organiza o ambiente, prepara o clima e conduz a discussão. José relata que:

Ser pedagogo no CRAS São Sebastião já foi um grande desafio, hoje eu atuo junto aos colegas, fazemos um trabalho conjunto, onde cada um tenta ajudar o outro [...] aqui trabalhamos com a garantia de direitos e com situações de vulnerabilidade complicadas, mas

o resultado é gratificante porque todos se juntam em tudo (ENTREVISTADO 3, 2024, informação verbal concedida em 05/06/2024).

A postura, as atitudes e o olhar de José revelam o quanto ele se realiza, profissionalmente, nessa instituição, sua fala é carregada de entusiasmo e esperança quanto às mudanças ocorridas na vida dos inúmeros usuários através dos processos educativos desenvolvidos pelo CRAS. Ele acredita que tais ações têm contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos, o que caracteriza a perspectiva da formação cidadã, um dos pilares da educação não formal, conforme afirma Gohn (2014) ao dizer que;

A educação não formal é aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. Nossa concepção de educação não formal articula-se ao campo da educação cidadã – a qual no contexto escolar pressupõe a democratização da gestão e do acesso à escola, assim como a democratização do conhecimento. Na educação não-formal, essa educação volta-se para a formação de cidadãos (as) livres, emancipados, portadores de um leque diversificado de direitos, assim como de deveres para com o(s) outro(s) (GOHN, 2014, p. 40).

Constatou-se ainda que a atuação do pedagogo no CRAS São Sebastião possibilitou um conhecimento que a sala de aula não consegue abranger, pois a mesma possui dificuldade em demonstrar ou inter-relacionamento entre o conhecimento de mundo e o saber sistematizado. Desse modo, viver as experiências do estágio através de uma pedagogia diferenciada possibilitou um leque de opções de suma importância para a formação acadêmica assim como constituiu-se em oportunidade de identificação com o próprio campo de atuação como futuros pedagogos/as.

Experenciar a pedagogia na interface com a atuação da Psicóloga, Assistente Social, Educadores Sociais, o Técnico de Referência e os usuários do CRAS São Sebastião se reverberou como experiência formativa significativa para a atuação do/a Pedagogo/a em instituições de educação não formal, proporcionada, principalmente, pela articulação entre os conhecimentos curriculares acadêmicos e os conhecimentos advindos da experiência dos/as profissionais que ali atuam.

As atividades que são desenvolvidas no âmbito da atuação do CRAS São Sebastião marcam a vida dos sujeitos que por ali passam. É um lugar de referência que participa da dinâmica de vida das pessoas e da comunidade em seu entorno, faz parte da rotina diária daqueles/as que adentram o espaço e usufruem dos serviços oferecidos. Nesse sentido, os processos educativos, bem como todas as atividades esportivas, de lazer e culturais que constituem a base da pedagogia social do CRAS afetam e redimensionam o cotidiano do bairro e de seus moradores, influenciando positivamente na formação humana e cidadã de homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observar a atuação do pedagogo no CRAS São Sebastião contribuiu para a percepção de que a pedagogia não se restringe a um locus específico, ela tem haver com a formação de indivíduos para convivência social, proporcionando conhecimentos acerca dos direitos e deveres de um cidadão, como ressalta Libâneo (2001, p. 08) “A educação é uma prática social que busca realizar nos sujeitos humanos as características de humanização plena [...]”. Todavia, a educação se dá em meio às interações promovidas através das relações sociais que são construídas cotidianamente na/pela convivência social num determinado contexto histórico, político, cultural, econômico e ambiental.

O pedagogo tem uma participação crucial na reorganização, inclusive da convivência familiar dos/as usuários/as assistidos/as pelo CRAS, fortalecendo o vínculo entre famílias e a instituição na construção de saberes que façam a diferença na sua realidade atual.

A compreensão das atividades desenvolvidas pelo Técnico de Referência, executada pelo pedagogo da instituição, possibilitou uma visão clara de como os conhecimentos que os usuários adquirem no espaço são utilizadas em suas vidas, fazendo a diferença para seu progresso rumo a uma igualdade que deveria ser vivenciada por todos/as.

Sobe essa perspectiva Libâneo (2001) salienta que o curso de Pedagogia possibilita uma formação capaz de inserir os/as pedagogos/as em estruturas e locais diversos, pois esses profissionais podem atuar em hospitais, na área da gestão, no sistema carcerário, em empresas, ongs, movimentos sociais além de outros inúmeros espaços e ambientes que desenvolvem educação popular como na pedagogia de rua.

Por conseguinte, conclui-se que a participação e inserção do pedagogo no CRAS é a base para que o ambiente e as atividades continuem fluindo, de tal forma, que todos/as interagem e atuam coletivamente. A partir dessa experiência entende-se que, cooperar e desenvolver esse espaço socioeducativo, é atuar para modificar a vida de um indivíduo que antes de chegar ao CRAS, não via perspectiva para sua vida a não ser as práticas obscuras e ilícitas do mundo da criminalidade. José, o pedagogo do CRAS, com sua dedicação e compromisso com uma formação cidadã, ensina sobre o quê fazer da pedagogia em instituições de educação não-formal. Seus saberes e sua experiência profissional são referência para aprender sobre outras pedagogias para outros sujeitos (ARROYO, 2012).

O/A pedagogo/a ao atuar no sentido da promoção e garantia de direitos contribui com seus pares como profissionais e com os coletivos para torná-los sujeitos de direito, pois nesse ambiente

“[...] não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B” (FREIRE, 2013, p. 116), uma vez que, a pedagogia impregnada e praticada no ambiente de educação não formal prima pela troca/socialização de saberes entre as várias faixas etárias, demonstrando que atuar como pedagogo/a com qualidade em qualquer espaço é praticar e assumir e assumir-se com amorosidade e a necessária competência profissional.

A atuação do/a pedagogo/a em instituições como o CRAS, implica em uma pedagogia diversa, subversa e de resistência, pois proporciona um olhar mais atento sobre a realidade em que irá desenvolver sua ação como Educador/a Social. Portanto sua formação também ocorre no espaço de atuação profissional, lugar em que se depara com o exercício diário dos aspectos inerentes à sua atuação com os coletivos atendidos, a diversidade de pessoas e as atividades a serem realizadas.

A vivência de campo no CRAS São Sebastião proporcionou ampliar a leitura do espaço de atuação do/a pedagogo/a, e como essa pedagogia se concretiza na prática. Seus anseios, desafios, mas também o exemplo e a inspiração que parte de um trabalho significativo que o/a pedagogo/a do CRAS realiza junto à equipe multiprofissional e àqueles/as que usufruem dos serviços e atividades socioeducativas ali existentes.

A atuação do/a pedagogo/a em instituições de educação não formal se mostra como campo promissor de possibilidades capaz de (re)construir, (re)significar vidas e trajetórias que necessitam desse olhar mais humano, acolhedor, afetuoso e comprometido com a formação cidadã, sob a orientação de uma pedagogia sócio crítica capaz de contribuir com a emancipação humana.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, M. G. **Outros Sujeitos, Outras Pedagogias**. Belo Horizonte, Vozes, 2012.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996**. de 20 de dezembro de 1996.
- BRASIL. **Diretrizes Curriculares - Cursos de Graduação**. Pedagogia, Resolução CNE n.1/2006.
- CALIMAN, G. **Fundamentos teóricos e metodológicos da Pedagogia social na Europa (Itália)**. In: I Congresso Internacional de Pedagogia Social, 1., 2006, Anais eletrônicos. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000092006000100015&. Acessado em: Abr. 2024.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 11ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1970.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 54ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. **Ensaio: aval. pol. públ. Educ.**, Rio de Janeiro, v.14, n. 50, p. 27-38, jan./mar. 2006. Disponível: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/s5xg9Zy7sWHxV5H54GYdfQ/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

GOHN, M. G. Educação Não Formal, Aprendizagens e Saberes em Processos Participativos. **Investigar em Educação**, Porto, v. 2, n. 1, p. 35-50, 2014. Disponível em: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/gohn_2014.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

LIBÂNEO, J. C. **Pedagogia e pedagogos, para quê?**. São Paulo: Cortez, 1998.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e Gestão da Escola**: teoria e prática. Goiânia: Editora Alternativa, 2001.

MACHADO, E. M. **Pedagogia e a Pedagogia Social**: educação não formal. *In*: Pedagogia em Debate, 2002, Curitiba. Anais. v. 1. Universidade Tuiuti do Paraná, disponível em: <http://www.boaula.com.br/iolanda/producao/mestradoemeducao/pubonlinevelcy17>. Acessado em: Maio. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 2007.

LISTA DE ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADO 1. Atendimento Coletivo 3ª Idade. [Entrevista concedida a] Raísa Silva Ribeiro. Abaetetuba/Pa, 18 de abril de 2024.

ENTREVISTADO 2. Atendimento aos Coletivos. [Entrevista concedida a] Jacqueline Rodrigues Gonçalves. Abaetetuba/Pa, 13 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 3. Atuação do Pedagogo no CRAS. [Entrevista concedida a] Taiane Rose Dias. Abaetetuba/Pa, 05 de junho de 2024.